

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ «БАБУРНАМЕ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Алмишева Ёркиной Мажидовна

Андижанский государственный институт иностранных языков, д.ф.ф.н.

(PhD), доцент majidovna@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650801>

Аннотация. Мақоллада о‘zbek tilidan rus tiliga gumanitar hamda ijtimoiy-siyosiy terminlarni tarjima qilishning nazariy va amaliy jihatlari ko‘rib chiqiladi. “Boburnoma” asarining gumanitar va ijtimoiy-siyosiy diskursidagi terminologik tizim xususiyatlari tahlil qilinadi, ikki xalqning madaniy-tarixiy va til rivojlanishidagi farqlar bilan bog‘liq asosiy tarjima qiyinchiliklari aniqlanadi. Ishda terminlarni tarjima qilishning semantik, funksional va kontekstual yondashuvlarni o‘z ichiga olgan metodologik modeli taklif etiladi.

Калит so‘zlar: tarjima, terminologiya, gumanitar fanlar, ijtimoiy-siyosiy leksika, “Boburnoma”, o‘zbek tili, rus tili, tarjima strategiyalari, ekvivalentlik, semantik tahlil.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of translating humanitarian and socio-political terms from the Uzbek language into Russian. It analyzes the features of the terminological system of humanitarian and socio-political discourse in the “Baburnama,” identifying the main translation difficulties caused by differences in the cultural-historical and linguistic development of the two peoples. The paper proposes a methodological model for translating terms, incorporating semantic, functional, and contextual approaches.

Keywords: translation, terminology, humanities, socio-political vocabulary, “Baburnama,” Uzbek language, Russian language, translation strategies, equivalence, semantic analysis.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты перевода гуманитарных и общественно-политических терминов с узбекского языка на русский. Анализируются особенности терминологической системы гуманитарного и общественно-политического дискурса «Бабурнаме», выявляются основные переводческие трудности, обусловленные различиями в культурно-историческом и языковом развитии двух народов. В работе предлагается методологическая модель перевода терминов, включающая семантический, функциональный и контекстуальный подходы.

Ключевые слова: перевод, терминология, гуманитарные науки, общественно-политическая лексика, «Бабурнаме», узбекский язык, русский язык, переводческие стратегии, эквивалентность, семантический анализ.

В условиях активного развития международных научных, культурных и политических связей особую актуальность приобретает проблема точного и адекватного перевода терминологии гуманитарных и общественно-политических наук. Термины, используемые в политическом, социологическом, историческом и культурологическом дискурсе, отражают специфические особенности национального мышления, исторического опыта и общественного развития.

Перевод гуманитарных и общественно-политических терминов «Бабурнаме» с узбекского языка на русский представляет собой сложную лингвистическую задачу,

поскольку данные единицы часто обладают культурно-исторической маркированностью, не всегда имеют прямые эквиваленты и могут содержать дополнительные смысловые оттенки.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки научно обоснованной методологии перевода терминов «Бабурнаме», обеспечивающей точность передачи содержания, сохранение функциональной роли термина в тексте и учет культурно-национальной специфики.

Целью статьи является анализ методологических принципов перевода гуманитарных и общественно-политических терминов «Бабурнаме» с узбекского на русский язык и определение эффективных переводческих стратегий.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- выявить основные трудности перевода гуманитарной и общественно-политической терминологии произведения;
- проанализировать основные способы передачи терминов;
- предложить методологическую модель перевода.

Терминология представляет собой систему специальных лексических единиц, используемых для обозначения научных понятий в определённой области знаний. В гуманитарных и общественно-политических науках терминология тесно связана с историей, культурой и социальными процессами общества.

По мнению исследователей по переводоведению [1,4], основными требованиями к переводу терминов являются: точность передачи значения, однозначность, системность, соответствие терминологической традиции языка перевода.

Гуманитарные и общественно-политические термины отличаются от терминов естественных наук большей степенью семантической вариативности и культурной обусловленности. Например, такие узбекские термины, как *mahalla*, *fatarat*, *ko‘ragon*, *mahram*, отражают уникальные социальные и культурные явления. Поэтому перевод подобных терминов требует не только лингвистического анализа, но и учета социокультурного контекста.

Многие термины связаны с национальными институтами, традициями и общественными структурами: *Dedikim, mening o‘g‘um Muhammad Mo‘min mirzoni xatna qilg‘onda mirzo anga bagishlabtur* / Когда Мирза справлял обрезание моего сына Мухаммад Мумин мирзы, он подарил ему [3, с.66; 2, с.47]; исторической обусловленностью. Значение термина может формироваться под влиянием исторических процессов: *Muhammad Husayn ko‘ragon dug‘latkim, O‘ratepada edi* / Мухаммад Хусайн *гурган* дуглат находился в Уратепа [3, с.66; 2, с.50]. Семантической многозначностью. В зависимости от контекста термин может иметь различные интерпретации. *Aybakka yetganda, Yorali Bilolkim, burunroq mening qoshimda edi, yaxshi qilichlar chopib edi, bu fataratlarda mendin ayrilib edi* / Когда мы пришли в Айбак, Ярали Билал, который раньше был со мной и хорошо рубил саблей, но во время *неурядиц* покинул меня [3, с.102; 2, с.81]. *Bu fataratlardin burunroq Xuroson olib kelg‘on ekandur* / привела эту девушку в Хорасан еще до начала *смут* [3, с.146; 2, с.81].

При переводе гуманитарных и общественно-политических терминов возникают трудности из-за отсутствия прямого эквивалента, различия в терминологических системах, контекстуальной зависимости значения.

Некоторые понятия существуют только в одной культурной системе. Например, термин *mahalla* не имеет полного эквивалента в русском языке: *Qal‘aning girdo-girdi tamom mahallottur. Bu mahalla bo‘ylab qal‘aga fosila ushbu xandaq yoqasidagi shoxrohtur/*

Крепость везде окружают *пригороды*, отделяемые от крепости рвом, по краю которого тянется большая дорога [2, 2а; 3,2а].

В переводческой практике используются различные методы передачи гуманитарных и общественно-политических терминов.

Для эффективного перевода гуманитарных и общественно-политических терминов предлагается следующая методологическая модель.

1. Семантический анализ.

Определение значения термина в исходном языке.

2. Контекстуальный анализ.

Учет научной области и функциональной роли термина.

3. Сопоставительный анализ.

Сравнение терминологических систем двух языков.

4. Выбор переводческой стратегии.

В зависимости от типа термина применяется калькирование, транслитерация, описательный перевод, функциональный эквивалент. Перевод должен соответствовать существующей научной практике.

Заключение. Перевод гуманитарных и общественно-политических терминов с узбекского языка на русский представляет собой сложный междисциплинарный процесс, требующий учета лингвистических, культурных и исторических факторов.

Проведенный анализ показывает, что наиболее эффективным является комплексный методологический подход, основанный на сочетании семантического, контекстуального и сопоставительного анализа. Выбор конкретной стратегии зависит от степени эквивалентности терминов и их культурной специфики.

Разработка научно обоснованной методологии перевода способствует более точной передаче понятий гуманитарных и общественно-политических наук и обеспечивает эффективное межкультурное и научное взаимодействие.

Использованная литература:

1. Алтмишева, Ё. (2023). О переводе исламских юридических терминов «Бабурнаме» на русский язык. *Роль наследия Захириддина Мухаммада Бабура в развитии восточной государственности и культуры*, 1(1).
2. Бабур Захириддин Мухаммад. Бабурнаме. Записки Бабура. – Ташкент: изд. АН УзССР, 1958. – 528 с.
3. Бобур З.М. Бобурнома. – Тошкент, 2002. – 514 б.
4. ДадабоевХ. Ўзбек терминологияси. – Тошкент, 2019. – 117 б.
5. Алтмишева, Ё. М. (2026). СЛОВОТВОРЧЕСТВО XXI ВЕКА: ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. *Modern education and development*, 42(3), 291-296.
6. Jurabekova, Kh.M. ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN INCREASING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS // *ORIENSS*. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/role-of-a-foreign-language-in-increasing-communicative-competence-of-students> (дата обращения: 14.03.2026).
7. Jurabekova, X. M.: The role of language knowledge in professional competence of students. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 2022. 996–1000 pp.